

ЁШ ОЛИМЛАРНИНГ ИНТЕРНЕТДАГИ ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИГИ

Анджон давлат университети
ижтимоий иқтисодиёт факултети декани ю.ф.д., проф
Мадумаров Талантбек Голибжонович

Анджон давлат университети
Ижтимоий-Иқтисодиёт факултети
МФМАҲТ йўналиши 2-курс талабаси
Икромжон Музаффаров Нодирбек ўғли

Аннотация: Ёш олимларнинг инновацион фаолиятини рағбатлантирувчи омилларнинг биринчи гуруҳи объектив экологик омиллардир. Буларга қуйидагилар киради: ташкилотлар, университетлар, муассасаларнинг инновацион сиёсати; илмий ёки ишлаб чиқариш фаолиятининг тури ва хусусияти; корхона, ташкилот, университетнинг молиявий ҳолати; ёш олимларнинг мотивацион муносабатлари; аниқ илмий ва педагогик тадқиқотларнинг хусусиятлари, жамоанинг малакавий таркиби, ёш олимлар орасида илмий даража ва илмий унвонларнинг мавжудлиги, ҳал қилиниши керак бўлган вазифаларнинг табиати. Иккинчи гуруҳ субъектив омиллардир.

Калит сўзлар: ёш; шахсий фазилат, таълим муассасаси, ижтимоий ташаббус.

Буларга қуйидагилар киради: жинс, ёш; шахсий фазилатлар (тадқиқот учун муҳим бўлган, мартаба ўсишига қизиқиш, юқори профессионаллик, янгиликка эътибор бериш); хорижий тилларни ва ахборот-коммуникация технологияларини билиш.

Ёш олимларнинг инновацион фаоллигини ривожланишига таъсир этувчи омилларни, шунингдек, давлат, жамият ва сиёсат томонидан фан ва таълим соҳасидаги умумий, шунингдек, таълим муассасаси, ташкилот, корхона микро даражада аниқланадиган глобал даражага ажратиш мумкин. Тадқиқот давомида биз ёш олимларнинг инновацион фаолиятини ривожлантириш учун яратилган қатор шарт-шароитларни асослаб бердик, бунга қуйидагилар ҳам киритилган:

1) ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва ташкилий-бошқарув доираларини кенгайтириш орқали ёш олимларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чораларини кучайтириш (шу жумладан минтақавий миқёсда) ёш олимлар билан ишлаш шакллари;

2) ёш олимларнинг инновацион фаоллигини рағбатлантирадиган ва ўзларининг илмий ютуқларини намоиш этишларига имкон берадиган илмий тадбирларнинг (шу жумладан танлов асосида ўтказиладиган) турларининг сони ва турларининг кўпайиши;

3) ёш олимларнинг инновацион тадқиқот фаолиятига бўлган қизиқишини шакллантириш;

4) ёш олимларнинг ахборот-коммуникация компетенциясини ривожлантириш даражасини ошириш;

5) мактаб ва ўқувчилик давридан бошлаб ёшларни илм-фанга жалб этиш бўйича иш шакллари ва усулларини такомиллаштириш;

6) ёш олимлар ва талабаларга инновацион лойиҳаларни ишлаб чиқишда ва уларни тақдим этишда, грант танловларига ариза ёзишда ва илмий лойиҳаларни амалга оширишда ташкилий жиҳатдан кўмаклашиш ва қўллаб-қувватлаш; тадқиқот натижаларини тайёрлаш ва нашр этиш;

7) ёш олимлар билан ишлашга жалб қилинган барча тузилмалар ўртасида яқин алоқа ўрнатиш;

8) касбий алоқаларни ривожлантириш, халқаро ҳамкорлик ва ёш олимларнинг академик ҳаракатчанлигини ошириш, университетлараро профессионал тармоқларни яратиш;

9) ёш олимларнинг касбий ўсишига ёрдам берадиган, малака оширишнинг мавжуд шаклларини такомиллаштириш ва янада ривожлантириш, уларнинг фаолиятини ахборот ва маслаҳат билан таъминлаш;

10) университет, вилоят, мамлакат ёш олимлари фаолиятини ахборот билан таъминлаш, ёш олимлар кенгашлари сайтларини яратиш ва қўллаб-қувватлаш шулар жумласидандир. Ушбу шарт-шароитлар биз таклиф қилган ёш олимларнинг инновацион фаолиятини ривожлантириш учун яратилган шарт-шароитлар моделимизнинг асосини ташкил этди.

Тадқиқотимизда ёш олимларнинг замонавий ахборот-коммуникация технологияларига эга бўлиши ва улардан илмий фаолиятда фойдаланиш даражаси масалаларини ўрганишга алоҳида эътибор қаратдик. Бунинг учун анкета усули ишлатилган. Сўров натижаларига кўра, респондентларнинг 85 фоизи “энди АКТ воситаларисиз буни амалга ошириш мумкин эмас ва уларни профессионал илмий фаолият учун восита сифатида фойдаланишни ўрганиш учун бор кучини аямайди” деб топишди. Ёш олимларнинг 72 фоизи “ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш илмий тадқиқотлар самарадорлигини оширишга ёрдам беради” деган фикрга қўшилди.

Ёш олимларнинг интернетдаги ижтимоий фаоллиги кўрсаткичлари ва уларнинг касбий ютуқларининг баъзи кўрсаткичлари ўртасидаги корреляцион таҳлил (ўз вақтида диссертация ҳимоя қилиш, нашрларнинг сони, грант танловларида иштирок этиш) илмий самарадорлик интернетда юқори алоқа фаоллиги билан барқарор боғлиқлигини кўрсатди.

Интернетдаги фаол алоқа фаолияти ҳар доим ҳам белгиланган илмий ютуқларга мос келмайди. Биз таклиф этган ёш олимларнинг (минтақавий даражада) инновацион фаолиятини ривожлантириш шартлари концепцияси ёш олимнинг илмий ривожланишининг турли босқичлари узлуксизлиги тамойилини амалга оширишга асосланади, бу уларнинг ўсишини талабалик давридан бошлаб докторлик даражасига қадар кузатишга имкон беради. Бундай бирлашув фақат маълум университетларнинг ёш олимлар билан ишлашга масъул бўлимлари, яъни талабалар илмий жамияти, илмий-тадқиқот кенгаши, ёш олимлар кенгаши, ўқув бўлими ва илмий бўлимларларнинг биргаликдаги фаолияти натижасида амалга ошириш мумкин.

Ёш олимларнинг ривожланиш шартлари ва инновацион фаолиятини рағбатлантириш усулларини ўрганиш давомида биз куйидаги илмий натижаларга

эришдик: ёш олимларнинг инновацион фаолиятини ривожлантиришнинг яхлит концепцияси ишлаб чиқилган бўлиб, унда инновацион фаолият концепциясини аниқлашга, унинг таркибий қисмларини, шарт-шароитлари, принциплари, шакллари тақсимлашга муаллифлик ёндашуви мавжуд. Шу боисдан ҳам тадқиқотимизда инновацион тафаккурни ривожлантириш усуллари, ёш олимнинг инновацион фаолиятини тавсифловчи мезонлар ва кўрсаткичлар тизимини тақлиф этганмиз.

Ёш олимларнинг инновацион фаолиятининг хусусиятларини ҳар томонлама ўрганишга имкон берадиган диагностика воситалари ишлаб чиқилган ва муваффақиятли синовдан ўтказилган; бир-бирини тўлдирувчи бир нечта концептуал моделлар асосли (ёш олимларнинг инновацион фаолиятини ривожлантириш шартлари модели; минтақавий даражада ёш олимларнинг манфаатларини ифода эта оладиган ёш олимлар ва маъмурлар билан ишлашга жавоб берадиган университет бўлимларининг ҳамкорлик модели шулар жумласидандир.

Тадқиқотимизда олинган эмпирик маълумотлар асосида замонавий рақобатдош ёш олимнинг умумлаштирилган портрети тузилган. Тадқиқотнинг амалий аҳамияти шундан иборатки, лойиҳа муаллифлари томонидан ишлаб чиқилган диагностика воситалари, инновацион фаолиятни ривожлантириш концепцияси ва ёш олимларнинг илмий-тадқиқот фаолиятини қўллаб-қувватлаш, шу қаторда ёш олимларнинг илмий фаолият соҳасидаги инновацион фаолиятини рағбатлантириш шартлари ва усуллари, ёш олимлар кенгашлари фаолиятини ташкил этиш учун услубий материалларни яратиш муҳим аҳамиятга эга. Ёш олимлар кенгашлари, талабалар илмий жамиятлари, ёшлар ишлари бўйича мутахассислар, университетларнинг илмий бўлимлари фаолиятини ёшларни фанга жалб қилиш, илмий салоҳиятни аниқлаш ва изланувчилар, ёш фан докторлари фаолиятини такомиллаштириш жараёнида фойдаланиш мумкин.

Бугунги кунда мамлакат тараққиёти ёшлар орасида инновацион фаолиятга зарур рағбатни шакллантириш, янгиликларга ижобий муносабат ва ушбу янгиликларга тайёрлик билан боғлиқдир. Инновацион иқтисодиётга ўтиш ёшлар билан ишлашнинг мавжуд ёндашувларини кўриб чиқиш ва уларнинг инновацион хатти-ҳаракатларини шакллантириш учун янги технологияларни яратиш муаммосини юзага келтирмоқда. Ёшлар ҳаётининг одатий соҳасига инновацион турмуш тарзини жорий этиш бошқа авлод гуруҳларига қараганда анча муваффақиятли натижалар бериши мумкин, чунки ёшлар мамлакат ҳаётининг сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий соҳаларида пайдо бўладиган барча нарсаларга жуда сезгир, ижодий интеллектуал энергия ва ижтимоий фаолликка тайёр қатлам ҳисобланади.

Ёшларнинг инновацион хатти-ҳаракатларининг шаклланишига, бир томондан, объектив омил - ёшларнинг жамиятнинг ижтимоий тузилишига қўшилишида воситачилик қиладиган ўзгарувчан объектив ва субъектив шароитлар таъсир қилади, бу ёш авлоднинг хулқ-атворининг шаклланишига ҳам, ижтимоий тузилманинг ривожланиш даражасига боғлиқ. Бошқа томондан, ёшлар онгида акс эттирилган ижтимоий тараққиёт омиллари уларнинг хатти-ҳаракатлар дастурларида уларнинг эҳтиёжлари, қизиқишлари, стереотиплари, қадриятларига ҳам жиддий таъсир қилади. Шу билан бирга, фақат ёш авлод қадрият йўналтиришларининг янги тизимига

асосланган хатти-ҳаракатларнинг стереотипларини енгишга қодир. Бунинг учун ёшларда барча объектив шарт-шароитлар мавжуд: фикрлаш ва фаолиятнинг ижодий табиати, юқори ижтимоий ва иқтисодий ҳаракатчанлик, психологик мослашувчанлик, янги қадриятлар тизимини амалда татбиқ этиш истаги, янги ноанъанавий билимларни қабул қилиш учун очиклик ва бошқалар.

Жамият ва давлатнинг вазифаси аҳолининг барча қатламларига, шу жумладан ёшларга фаолият эркинлигини, ўз имкониятларини рўёбга чиқариш, қобилиятларини ривожлантириш учун тенг имкониятлар яратилишини таъминлашдан иборат. Ёшнинг ёшига қараб, улар билан ишлашнинг мақсадлари, вазифалари, таркиби, шакллари ва усуллари ўзгариб бормоқда. Ёшларнинг ижтимоий муносабатларга қўшилиши ўз-ўзидан амалга оширилмайди. Муваффақиятли ижтимоийлашув учун ҳар бир ёш авлод вакили бошқаларни тўғри тушуниши ва ҳамдард бўлиши, фидойи хайрли ишларни бажариши, мустақил қарорлар қабул қилиши ва масъулиятли ҳаракатларни олиб боришни оқилона режалаштириши, ижтимоий муносабатларда ваколат кўникмаларга ҳам эга бўлиши керак. Чунки айнан оила, жамият, кичик гуруҳлар, шахс ва давлат инновацион масъулиятли хатти-ҳаракатларни тартибга солиш субъектлари ҳисобланади. Инновацион тараққиёт сабаб барча соҳалардаги ҳамкорлик янги босқичга кўтарилмоқда.

Аксарият ҳолатда ёшлар ўзларининг ҳаёт йўллариини ўзлари белгилайдилар, аммо бундай танловнинг самарадорлиги асосан онтогенезда уларнинг ривожланишининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, оиланинг, жамиятнинг, давлатнинг ва ёшларни ижтимоий-педагогик қўллаб-қувватлашнинг ижтимоий тақлифлари мавжудлиги билан белгиланади. Жамиятнинг инновацион ривожланиши босқичида таълимнинг ҳар бир шахснинг ривожланиши учун энг қулай бўлган зарур ижтимоий муносабатларни шакллантириш билан боғлиқ ижтимоий функциясини амалга ошириш талаб қилинади.

Ёшлар ўртасида инновацион хатти-ҳаракатларнинг ўзига хос моделини шакллантириш ва ривожлантириш давлатнинг умумий муваффақиятининг таркибий қисми ҳисобланади. Яъни, инновацияларни амалга ошириш воситаси сифатида, инновацион хатти-ҳаракатлар - бу ҳаётнинг янги стандартлари учун замин яратишга имкон берадиган махсус қадриятга айланади. Ёшларнинг инновацион позициясини шакллантириш механизмлари парламентаризм ва лойихавий фаолият бўлиб, ёшларга ижтимоий аҳамиятга эга лойихаларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда фаол иштирок этиш имкониятини беради. Инновацион механизмлар махсус ижодий муҳитни яратишга, ёшларнинг ўз шахсий маконини яратишга асосланади.

Ижтимоий ва педагогик фан нуқтаи назаридан, ижтимоий масъулиятли ва инновацион хулқ-атворни тарбиялашнинг шахсий қиймати ёшларнинг қизиқишлари ва эҳтиёжларини қондириш истагида ётади. Унинг ижтимоий аҳамияти эса жамиятнинг идеаллари ва қадриятларини сақлаш ва ривожлантириш заруриятида яққол намоён бўлади. Давлатнинг инновацион фаолиятга таъсири асосан фуқароларнинг ташаббускорлик ҳаракатларини тартибга солиш, ижтимоий ташаббусларнинг педагогик, ижтимоий, иқтисодий ва фуқаролик таъсирини тан олишда намоён бўлади.

Инновацион хулқ-атворни шакллантириш шахсий эркинлик принципига риоя қилишни англатади, уни амалга ошириш қуйидагиларни англатади:

- ижтимоий масъулиятли фаолиятни муайян бир кишининг (гуруҳнинг) эҳтиёж ва манфаатларини қондиришга йўналтириш;
- шахсинг (гуруҳнинг) инновацияларининг ижтимоий аҳамиятини ўз кўзида ва бошқаларнинг назарида таъминлаш;
- эришилган натижаларни ижтимоий-педагогик баҳолашнинг мунтазамлиги ва тизимли хусусияти;
- ҳар бир ташаббускор учун ўзини такомиллаштириш, шахсий мартаба учун имкониятларни тақдим этиш.

Давлат томонидан инновацион хатти-ҳаракатларнинг шаклланиши ижтимоий сиёсат ва иқтисодиётнинг ҳолатини табиий ўзаро боғлиқлигини акс эттирадиган эркинлик принципига риоя қилишни ўз ичига олади. Ушбу тамойилни амалга ошириш қуйидагиларни англатади:

- ташаббускорлар (ташаббускор гуруҳлар) ва давлат муассасалари ўртасида бюрократик тўсиқлар йўқлиги;
- давлат органларининг мафкуравий ёки сиёсий платформаларидан қатъи назар, қонун доирасида фаолият юритаётган жамоат бирлашмалари билан ўзаро муносабатларга тайёрлиги;
- фуқаролик жамияти институтларини рақобат асосида зарур ресурслар билан таъминлайдиган маҳаллий ресурс марказлари ва ривожланиш фондларини яратиш;
- маслаҳат беришни ташкил этиш, жамоат секторида ўқитувчиларнинг касбий малакасини ошириш учун очиқ тизим, жамоат бирлашмалари билан ишлайдиган давлат хизматчилари учун ўқув семинарлари ўтказиш;
- ижтимоий буюртмалар тизимини ишлаб чиқиш ва тарқатиш, грантларни танлов асосида жойлаштириш, ижтимоий лойиҳалар танловини эълон қилиш.

Давлат томонидан инновацион хулқ-атворни шакллантириш қонунини акс эттирувчи очиқлик тамойилига риоя қилиш қуйидагиларни ўз ичига олади:

- фуқаролик жамияти институтларининг ҳукумат қарорларини қабул қилиш ва тузатишда фаол иштироки;
- ижтимоий ривожланишни бошқаришнинг мазмунини, шаклларини, усулларини, воситаларини аниқлашда мустақилликни сақлаш; тармоқлараро ҳамкорликни йўлга қўйиш;
- ижтимоий ташаббускорлик фаолиятининг ижобий имиджини яратиш учун оммавий ахборот воситаларининг имкониятларидан фойдаланиш.

Ўз-ўзини тарбиялаш ва инновацион хатти-ҳаракатларнинг гуруҳини шакллантиришнинг етакчи функцияси бу ижодкорлик, ихтиёрий ҳаракатлар ва мулоқотда намоён бўладиган моддий ва маънавий маданиятнинг бойликларини ўзлаштириш асосида ижтимоий аҳамиятга эга бўлган ўзгаришларни амалга ошириш қобилиятидир.

Жамият институтлари томонидан ёшларнинг инновацион хатти-ҳаракатларини шакллантиришнинг етакчи вазифаси - бу бутун жамиятни шахсинг (гуруҳнинг) эҳтиёжларини қондиришга, эркин ва тенг ҳуқуқли жамият фаолиятининг кадриятлари, вазифалари ва нормаларини мустаҳкамлашга ва тарқатишга қаратилган

ёшларнинг биргаликдаги фаолияти учун шарт-шароитлар яратишда намоён бўладиган интеграциядир.

Давлат институтларининг етакчи вазифаси тартибга солишдан иборат бўлиб, аниқ белгиланган қоидалар, шартлар ва шароитлар мавжудлигини ҳисобга олиб, нормаллаштирилган табиатни шакллантириш жараёнини таъминлайди.

Гуруҳ, жамоат ва давлат муассасаларида ўз-ўзини тарбиялаш, таълим ташаббусининг юқорида айтиб ўтилган функциялари асосида биз ижтимоий таълим муассасалари томонидан инновацион хатти-ҳаракатни шакллантиришнинг асосий вазифаларини қуйидагича тасаввур қилишимиз мумкин.

1) ижтимоий ташаббускорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш учун учта секторнинг интеграциясига (тармоқлараро ижтимоий шериклик) эришиш;

2) инновацион сезгир муҳитни шакллантириш:

Инновацион хулқ-атворни амалга оширишнинг ҳақиқати ижтимоийликдир, яъни бу жараёнда бошқа одамларнинг фикрини ҳисобга олиш алоҳида ўрин тутди. Шу сабабли, инновацион хатти-ҳаракатларга хос бўлган ёш, қарама-қаршилиқлар, қийинчиликлар ва ўрнатилган муносабатлар тизимини бузишга тўғри келади. Янги муваффақиятларга эга бўлишингиз учун сиз ўз ғояларингизни муносиб ҳимоя қилишингиз ва уларни илгари суришда дўстларингиз, ҳомийларнинг кўмагига таянишингиз керак бўлади.

Инновацион хатти-ҳаракатлар икки томонлама ҳодисадир. Бир томондан, бу жамиятни ўзгартириш воситаси, иккинчи томондан, ўзаро таъсирнинг доимий ривожланиши жараёни, унинг шаклланиш даражасидир.

Инновацион фазилатларни муваффақиятли намоён этиш учун ёшлар доимий ижодий ўзини-ўзи ривожлантиришга эътиборни қаратиши, гуруҳнинг бошқа аъзоларининг имкониятларини кўриши ва улардан тезкор фойдаланиши, ўзини ва бошқаларни объектив баҳолаш истаги, можароли вазиятларнинг конструктив ечимини топиш қобилияти, истиқбол ва ижобий бағрикенгликни ижобий идрок этишга тайёр бўлиши керак.

Ўзбекистоннинг инновацион ривожланишининг асосий вазифаларидан бири бу ёшлар орасида инновацион қобилиятларни шакллантириш учун муносиб шарт-шароит яратишдир. Инновацион тафаккур янгиликка, номаълум вазиятга мос муносабатни ривожлантиришни, бундай шароитда тезкор жавоб беришни талаб қилади. Шу нуқтаи-назардан қараганда, "...ҳозирда дунёда янгиликка бўлган интилиш, янгиликни татбиқ қилиш орқали такомиллашиб бораётган эҳтиёжларни қондириш, турли хизмат кўрсатиш соҳаларини яратиш доимий жараён тусини олганлиги туфайли, ижтимоий янгиланиш, унинг назарий ва амалий масалалари

тадқиқот предметиға айланиб бормоқда. Бу эса, ўз навбатида, инновацион тафаккур фоясини шаклланишига олиб келди¹⁷.

Шу жумладан, кичик бизнес ва бизнеснинг ривожланиши ва ҳуқуқий асослари илмий таҳлил қилиниб, айти пайтда кичик бизнес ва бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш, иккинчисига ўзгартиришлар киритилади ва миллий қонунчиликнинг ушбу соҳасига оид қоидалар қўшилади.¹⁸

Конституциянинг ташқи тузилиши унинг бошқа ҳуқуқ манбалари билан алоқасини, муносабатларнинг умумийлигини, ҳуқуқий тизимдаги ўрни ва ролини ва жамиятдаги ижтимоий ва норматив тартибга солиш тизимидаги аҳамиятини тавсифлайди.¹⁹

Уюлмаган ёшлар билан ишлашнинг энг муҳим жиҳати шундаки, улар тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш билан боғлиқ. Муаллиф Ўзбекистоннинг бу борадаги тажрибасининг фалсафий моҳиятини очиқ беришга интилади.²⁰

Аниқланишича, талабалар ўзлари ўқиётган олий ўқув юртларига аниқ мақсад билан киради. Шунингдек, ўқиш жараёнида ўз йўналишларини ўзгартириш истаги ҳам бор.²¹

Фалсафий тафаккур тараққиётидан маълумки, дунёқараш муаммоси ҳар қандай тафаккур кишиларининг ҳақиқий инсоний моҳиятини емас, балки уларнинг ҳаёт мазмунини ҳам белгиловчи муҳим ҳодисадир.²²

Инновацион фикрлашни ривожлантиришда эмпирик, назарий, визуал, мантикий, фазовий ва бошқа фикрлаш турлари муҳим рол ўйнайди. Масалан, назарий

¹⁷ Кубаева Ш.Т. Ўйин ва инновацион тафаккур (онтологик ва гносеологик таҳлил). Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати. – Самарқанд 2019. –Б.17.

¹⁸ TOLIBJONOVICH, M. T., & OGLI, G. O. R. (2020). Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today. *Journalnx*, 6(10), 109-111.

¹⁹ Tolibjonovich, Madumarov T., and G'Ulomjonov O. R. O'G'Li. "The Constitution is a Legal Guarantee for the Development of the Country and the Well-Being of Society." *International Journal of Human Computing Studies*, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 105-109, doi:10.31149/ijhcs.v3i2.1554.

²⁰ Abdumalikovich, E. A. (2018). Innovatory methods of working with unorganized youth. *European science review*, (9-10-1), 259-260.

²¹ Азизбек Эгамбердиев. (2022). ТАЛАБАЛАРНИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТРАНСФОРМАЦИЯСИГА МУНОСАБАТИ (ЭМПИРИК ТАҲЛИЛ). *E Conference Zone*, 206–210. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1412>

²² editorjournals and Conferences. (2022, May 14). YOUTH OUTLOOK AND INNOVATIVE THINKING. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/QNCKP>

фикрлаш юқори даражадаги мавхум тушунчалар билан ишлаш билан боғлиқ бўлган инновацион фикрлашнинг бир қисми ҳисобланади.²³

Мақола тасвирий санъат дарсларида расм чизишнинг дидактик асосига асосланган. Кўникмаларини ривожлантириш ҳақида ёзилган.²⁴

Инновацион ва ижтимоий масъулиятли хулқ-атвори шакллантириш куйидагиларни ўз ичига олади:

- ёшларнинг ижтимоий-масъулиятли турмуш тарзини ривожланишини таъминлайдиган шахсий интеллектуал ресурсни шакллантириш, уларнинг салоҳиятини рўёбга чиқариш учун самарали восита сифатида инновацион кадриятларнинг устунлигини таъминлаш;

- интеллектуал, ижодий фаолият учун шарт-шароит яратишга қаратилган оилавий ресурсларни шакллантириш;

- ижтимоий кадриятлар ривожланишини таъминлайдиган таълим муҳитига инновацион ижтимоий ва таълим технологияларини жорий этиш;

- ҳудудларнинг инновацион ва таълим эҳтиёжларини таҳлил қилиш.

Хуллас, биринчидан, инновация феномени спецификаси ўз асосига кўра, биринчидан янгиликка йўналтирилган бўлади, демакки, маданият келажакига, иккинчидан, у ижтимоий-маданий ҳодиса сифатида маданиятнинг бугунини акс эттиради. Иккинчидан, инновация субъектининг креатив-назарий ва предметли амалий фаолиятининг ўзаро ҳамкорлиги воситасида шаклланади. Учинчидан, инновация фаолият диалектик ривожланишининг бош манбаи сифатида қаралмоқда. Тўртинчидан, инновация мураккаб ижтимоий-маданий феномен, у ўз даври позициясидан келиб чиққан таърифни, асосланишни талаб қилади. Бешинчидан, инновация ижтимоий-маданий ҳодиса сифатида ўзида маданият бугунининг барча тенденцияларини мужассам қилади, янгиликка йўналтирилган феномен сифатида эса ўзи билан маданият келажакини олиб келади. Олтинчидан, инновация ривожланишнинг янги пост индустриал босқичининг объективлашувининг ижтимоий-маданий модели сифатида белгиланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

17. Кубаева Ш.Т. Ўйин ва инновацион тафаккур (онтологик ва гносеологик таҳлил). Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Самарқанд 2019. –Б.17.

18. TOLIBJONOVICH, M. T., & OGLI, G. O. R. (2020). Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today. *JournalNX*, 6(10), 109-111.

19. Tolibjonovich, Madumarov T., and G'Ulomjonov O. R. O'G'Li. "The Constitution is a Legal Guarantee for the Development of the Country and the Well-Being of

²³ Abdurakhmonov Khasan Ibroximovich. (2022). INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. *European Scholar Journal*, 3(5), 38-41. Retrieved from <https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/2199>

²⁴ Yuldashevna, S. G. Didactic Fundamentals Of Drawing In Fine ARTS Classes. *JournalNX*, 851-853.

Society." *International Journal of Human Computing Studies*, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 105-109, doi:[10.31149/ijhcs.v3i2.1554](https://doi.org/10.31149/ijhcs.v3i2.1554).

20. Abdumalikovich, E. A. (2018). Innovatory methods of working with unorganized youth. *European science review*, (9-10-1), 259-260.

21. Азизбек Эгамбердиев. (2022). ТАЛАБАЛАРНИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТРАНСФОРМАЦИЯСИГА МУНОСАБАТИ (ЭМПИРИК ТАҲЛИЛ). *E Conference Zone*, 206–210. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1412>

22. EditorJournals and Conferences. (2022, May 14). YOUTH OUTLOOK AND INNOVATIVE THINKING. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/QNCKP>

23. Abdurakhmonov Khasan Ibroximovich. (2022). INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. *European Scholar Journal*, 3(5), 38-41. Retrieved from <https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/2199>

24. Yuldashevna, S. G. Didactic Fundamentals Of Drawing In Fine ARTS Classes. *JournalNX*, 851-853.